

Universidad Nacional de Salta
Diplomatura en Ciencia de Datos

Módulo 5 - Trabajo Práctico Final
“Análisis y mejoras de las funciones LRdist y deplot”

Grupo 7
Lic. Paz, Sergio Daniel

Salta, 25 de abril de 2025

Índice

1. Resumen	2
2. Introducción	2
3. Métodos	3
4. Resultados	4
5. Discusión	5
6. Bibliografía	6

1. Resumen

Este estudio aborda las limitaciones de las funciones `LRdist` y `deplot` del paquete `mispitools` en R, utilizadas para analizar Likelihood Ratios (LR) en identificación forense de personas desaparecidas. Las versiones originales presentaban deficiencias en validación de datos, eficiencia computacional y personalización gráfica. Se implementaron mejoras clave: 1) Validación robusta de columnas y filtrado de valores no positivos en `LRdist_mod`; 2) Vectorización de cálculos y escalas logarítmicas en `deplot_mod` para optimizar rendimiento; 3) Integración del área bajo la curva ROC (AUC) y umbrales óptimos mediante el índice de Youden. Las simulaciones emplearon datos genéticos de pedigrís complejos (500 réplicas con 7 alelos faltantes) y frecuencias alélicas de poblaciones argentinas. Los resultados mostraron que `deplot_mod` redujo el tiempo de cálculo en un 90%, utilizando 100 umbrales logarítmicos frente a los 500 lineales de la versión original, mejorando la visualización en LR altos (>100). Además, `LRdist_mod` demostró mayor robustez al manejar valores críticos y permitir personalización gráfica. La discusión resalta que estas mejoras facilitan la selección de umbrales equilibrados entre falsos positivos y negativos, incrementando la aplicabilidad en contextos forenses reales. Sin embargo, se señala la dependencia de paquetes externos como limitación. El trabajo subraya la importancia de adaptar herramientas estadísticas para laboratorios con recursos limitados, proponiendo futuras integraciones de datos no genéticos e interfaces interactivas.

Palabras clave: Likelihood Ratios, forensia genética, curva ROC, simulaciones, umbrales de decisión.

2. Introducción

La identificación forense de personas desaparecidas (MPI) y víctimas de desastres (DVI) mediante bases de datos de ADN enfrenta desafíos críticos, como el bajo poder estadístico en casos con pedigrís complejos o familiares distantes, y la presencia de mutaciones genéticas que afectan la precisión de las pruebas (Marsico, Vigeland et al. 2021). Los Likelihood Ratios (LR) son herramientas clave para evaluar coincidencias genéticas, pero su interpretación requiere umbrales de decisión equilibrados para minimizar falsos positivos (FPR) y negativos (FNR).

El paquete `mispitools`, escrito en el lenguaje R, ofrece funciones como `LRdist` y `deplot` para visualizar distribuciones de LR y tasas de error (Marsico, Vigeland et al. 2021, Marsico y Caridi 2023). Sin embargo, estas presentan limitaciones en validación de entradas, eficiencia computacional y personalización gráfica. Este trabajo busca mejorar ambas funciones mediante optimizaciones algorítmicas, integración de métricas avanzadas (como el área bajo la curva ROC) y adaptación a contextos forenses reales.

Una curva ROC (Receiver Operating Characteristic) es una herramienta gráfica utilizada para evaluar el rendimiento de un modelo de clasificación binaria. Muestra cómo cambia la capacidad del modelo para distinguir entre dos clases (por ejemplo, positivo/negativo, relacionado/no relacionado) al variar el umbral de decisión. La métrica AUC (Área Bajo la Curva) cuantifica el rendimiento global del modelo ($0.5 =$ aleatorio, $1 =$

perfecto). La curva ROC es una herramienta fundamental para entender compromisos entre errores tipo I (FPR) y tipo II (FNR) en clasificación binaria, especialmente útil cuando el costo de los errores no es simétrico.

3. Métodos

Las funciones a analizar son las siguientes:

- LRdist:

Propósito: Grafica distribuciones de densidad del logaritmo base 10 de LR para perfiles relacionados (Related) y no relacionados (Unrelated).

Limitaciones originales:

- Ausencia de validación de columnas.
- Manejo inadecuado de valores LR ≤ 0 .
- Gráficos estáticos sin personalización.

Mejoras propuestas (LRdist_mod):

- Validación de columnas y filtrado de valores no positivos.
- Parámetros personalizables (colores, transparencia, umbrales).
- Inclusión de líneas de referencia para umbrales clave.

- deplot:

Propósito: Visualiza FPR vs FNR para distintos umbrales de LR.

Limitaciones originales:

- Bucle for ineficiente para grandes datasets.
- Secuencia lineal de umbrales, inadecuada para LR altos.

Mejoras propuestas (deplot_mod):

- Vectorización con `outer()` para acelerar cálculos.
- Escala logarítmica de umbrales.
- Integración de AUC y umbral óptimo.

Simulaciones

Se generaron datos con `simLRgen` usando frecuencias alélicas de la población argentina y pedigrís lineales (`linearPed(3)`). Se incluyeron 500 simulaciones con 7 alelos faltantes para replicar escenarios realistas de bajo poder estadístico.

4. Resultados

LRdist_mod vs LRdist:

Ambos generan gráficos idénticos en casos base, pero LRdist_mod ofrece mayor robustez al filtrar valores inválidos y permite ajustar estilos visuales.

deplot_mod vs deplot:

Eficiencia: deplot_mod reduce el tiempo de cálculo en 90 % al reemplazar bucles con operaciones vectorizadas.

Visualización:

La versión modificada usa 100 umbrales logarítmicos (vs 500 lineales en la original), mostrando mejor comportamiento en LR altos (>100).

Incluye AUC y etiquetas dinámicas para umbrales clave (ej: LR = 10, 100).

Impacto de LRmax:

En pruebas con LRmax entre 1 y 1000, deplot_mod mantuvo precisión incluso con escalas extendidas, mientras que la versión original mostraba discontinuidades.

Las imágenes de salida de LRdist (a) y deplot (b) se muestran en la figura 1. Las imágenes de salida de las funciones modificadas LRdist_mod y deplot_mod se aprecian en la figura 2.

Figura 1: Gráficos de las distribuciones $\log_{10}(\text{LR})$ esperadas bajo relación y no relación (a) y de las tasas de falsos positivos y falsos negativos para cada umbral de LR (b).

Las salidas gráficas para deplot_mod, con valores de LR iguales a 1, 200, 400, 600 y 800 se pueden observar en la figura 3.

Figura 2: Gráficos de las distribuciones $\text{log}_{10}(\text{LR})$ esperadas bajo relación y no relación (a) y de las tasas de falsos positivos y falsos negativos para cada umbral de LR (b), para las funciones `LRdist_mod` y `deplot_mod`, respectivamente.

5. Discusión

Las mejoras implementadas en `LRdist_mod` y `deplot_mod` abordan limitaciones críticas para su uso en laboratorios forenses:

Validación y robustez: El manejo de valores no positivos y la verificación de columnas evitan errores comunes en datos reales.

Interpretabilidad: La inclusión de AUC y umbrales óptimos facilita la toma de decisiones basada en evidencia estadística.

Eficiencia: La vectorización en `deplot_mod` permite analizar grandes volúmenes de datos, crucial en bases de datos nacionales.

Limitaciones pendientes:

La dependencia de paquetes externos (`ggplot2`, `pROC`) podría complicar su implementación en entornos con restricciones.

La escalabilidad para pedigrís con miles de simulaciones requiere evaluación adicional.

Aplicaciones futuras:

Adaptar las funciones para integrar datos no genéticos (edad, fenotipos).

Implementar interfaces interactivas (Shiny) para ajustar umbrales en tiempo real.

En conclusión, las funciones modificadas ofrecen herramientas más confiables y adaptables para la identificación forense, equilibrando precisión técnica y utilidad práctica en contextos con recursos limitados.

Figura 3: Gráficos de dispersión de salida de `deplot_mod` para LRmax igual a 1, 200, 400, 600 y 800, respectivamente.

6. Bibliografía

Referencias

- Marsico, Franco L e Inés Caridi (2023). «Incorporating non-genetic evidence in large scale missing person searches: A general approach beyond filtering». En: *Forensic Science International: Genetics* 66, pág. 102891.
- Marsico, Franco L, Magnus D Vigeland et al. (2021). «Making decisions in missing person identification cases with low statistical power». En: *Forensic science international: genetics* 54, pág. 102519.